

КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Urinova Sabina Shuxrat qizi

Джизакский государственный педагогический университет

Преподаватель кафедры «Музыкальное образование»

Аннотация. В данной статье научные исследования посвящены выявлению педагогических возможностей, направленных на повышение эффективности моделей развития творческих способностей, организации на основе инновационных методов и электронных образовательных ресурсов, а также организации процесса развития творческих способностей будущих музыкальных исполнителей. Учителя уделяют особое внимание.

Ключевые слова: музыка, новаторство, творчество, компетентность, педагог, умение, образование, обучение, компетентность, творчество, критерий, общение, общение, размышление, мотивация, идея, предположение, информация, инициатива, любознательность.

Учитель испытывает проблемы с организацией творческой деятельности. Исходя из параметров креативности, процессов развития креативности у будущих учителей музыки, рассмотрим критерии и показатели развития творческих способностей: Мотивационные критерии – в процессе развития желательно развивать положительное отношение к науке и поощрять активность учащихся в освоении науки. Для этого обучают степени «личного успеха» за счет выбора определенных заданий, создания индивидуальной программы подготовки к лекциям и практическим занятиям, введения работы в малых группах. Интерес к теме поддерживается не только за счет очных (многочисленных) консультаций, но и через интернет-ресурсы. Студенты могут получать онлайн-консультации по любым вопросам, получать и отправлять

домашние задания, работать самостоятельно по электронной почте, получать рекомендации по работе над ошибками.

Когнитивный критерий – слово когнитивный происходит от английского (латинского) слова «cognite», что означает знать, понимать, понимать и думать, или «cognition» – знать, понимать. С другой стороны, познавательная деятельность – явление, связанное с непосредственным восприятием и ощущением человеком действительности. Когнитивное развитие означает способность учащегося понимать концепции, критически мыслить и логически рассуждать.

Структурным критерием является то, что студенты решают также нестандартные задачи для повышения уровня развития исполнительских и исследовательских навыков.

Коммуникативный критерий реализуется за счет использования различных форм и методов теоретической и самостоятельной работы студентов: достигается дискуссия, аргументация, доказательство, подготовка совместных и индивидуальных отчетов, сообщений, презентаций.

Рефлексивный критерий – учащимся предлагаются задания разного уровня, а также оценочные и аналитические задачи.

Таким образом, мы определили основные педагогические условия, необходимые для развития творческих способностей учащихся:

- создание среды развития, способствующей развитию исследовательских навыков;
- организация учебного процесса с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм обучения;
- рейтинговая оценка знаний по науке с использованием методов, включающих помимо индивидуальной оценки групповую и взаимную оценку;
- использование эффективных методов обучения в учебном процессе;
- активное использование информационных технологий:

Существует необходимость и возможность развивать творческие способности студентов на протяжении всего процесса подготовки специалистов

различного уровня образования, решения различных задач в высших учебных заведениях.

Сегодня почти нет области, куда бы не проникло понятие творчества. Творцами стараются быть творцы любого направления искусства, оказывающего большое воздействие на людей. Традиционализм, однообразие или скучность тормозят любые нормы человеческого принятия, препятствуют расширению знаний и воображения, и именно современному педагогу необходимо проявлять творческий подход. Потому что педагог – это еще и художник, настоящий образцовый художник, способный сильно повлиять на сознание и психологию ребенка, расширить сферу знаний, обогатить его мир мысли и творчества. Поэтому креативность является одним из важных факторов высокой эффективности уроков, запоминающейся и цельной подачи знаний, формирования и совершенствования компетенций. Поскольку одной из задач учителя является создание почвы для проявления творческих способностей учащихся, то формирование и совершенствование творческих сторон будущего педагога считается особенностью, на которую следует обращать внимание со студенческих лет.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». ОРQ-637 от 23.09.2020
2. Указ Президента Республики Узбекистан № RQ-112 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства». 02.02.2022.
3. Абдуллина О.А., Загрязкина Н.Н. Педагогическая практика студентов. М.: 1983.
4. Ходжаева М. Методика преподавания музыки в общеобразовательной школе. Редакция Уз.Д.К. Ташкент., 2008.
5. Ибрагимов Х. Абдуллаева Ш. Теория педагогики. Издательство «Наука и техника». Ташкент. 2008.